

**SOVYET ARŞİV BELGELERİ VE BAĞIMSIZ ARAŞTIRMALARA GÖRE
AHISKALI TÜRKLERİN DÜNYADAKİ TAHMİNİ NÜFUS DAĞILIMLARI
CONJECTURAL POPULATION DISTRIBUTIONS OF AHISKA TURKS IN THE
WORLD ACCORDING TO SOVIET ARCHIVAL DOCUMENTS AND
INDEPENDENT RESEARCH**

**ОЦЕНОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ТЮРКОВ АХИСКАЛИ В
МИРЕ ПО СОВЕТСКИМ АРХИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ И НЕЗАВИСИМЫМ
ИССЛЕДОВАНИЯМ**

Rasim Bayraktar¹

Makale Türü: Araştırma Makalesi

Makale Bilgileri

Geliş Tarihi

10.04.2022

Kabul Tarihi

18.05.2022

Anahtar Kelimeler

Ahıskalı Türkler,
Zorunlu Göçler,
Nüfus Tahminleri

Öz

Sovyetlerin dağılması sonrası Ahıskalı Türklerle ilgili yapılan gerek akademik gerekse bağımsız çalışmalar göstermiştir ki Ahıskalı Türklerin sorunları birçok sahada ele alınmış ve tartışmaya açılmıştır. Bugün dokuz farklı ülkenin değişik bölgelerinde yaşam mücadelesi veren Ahıskalı Türklerin siyasi, hukuki, iktisadi sorunları olmakla birlikte sosyo-kültürel, dini, ailevi ve nüfus sorunları da gündem güne yükselmektedir. Çalışmamızda zikredilen sorunlardan nüfusla ilgili Sovyet arşiv belgeleri ile akademik-bağımsız araştırmalara müracaat edilecektir. Bilhassa Ahıskalı Türklere ait Sovyet arşiv belgeleri irdelenerek 1944 sürgün öncesi, sürgün süreci ve sonraki dönemlere ait Ahıska nüfusunun tespiti yapılmaya çalışılacaktır. Ayrıca Ahıskalıların zorunlu ve gönüllü olarak göç ettikleri ülkelerde (Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Türkiye ve Amerika'da) faaliyet gösteren Ahıska Vatan Cemiyetinin ve temsilciliklerinin nüfusla ilgili kayıtlarına/tahminlerine yer verilecektir. Kayıtlı ve tahmini verilerden hareketle nüfusla ilgili genel bir çıkarımda bulunulmaya çalışılacaktır. Arşiv belgeleri çerçevesinde Ahıskalıların maruz kaldıkları zorunlu göç politikalarına açıklık getirilecektir. Bugünkü dağılımının siyasi ve sosyo-kültürel boyutuna dikkat çekilecektir. Günümüzde Ahıskalıların izlemesi gereken göç politikaları hususunda fikir yürütülecektir.

Article Info

Received

10.04.2022

Accepted

18.05.2022

Keywords

Ahıska Turks,
Forced Migration,
Population Estimates

Abstract

After the Soviet Union dissolved both academic and independent studies on Ahıska Turks showed that the problems of Ahıska Turks have been discussed in many fields and opened to discussion. Today, Ahıska Turks, who struggle to survive in different regions of nine different countries, have political, legal and economic problems, however, socio-cultural, religious, family and population problems are also increasing day by day. Ahıska Turks, who are today struggling to survive in different regions of nine different countries, have political, legal and economic problems, as well as socio-cultural, religious, family and population problems. Soviet archive documents

¹ Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, rbyraktar@hotmail.com, ORCID: 0000-0002-7576-8183

and academic-independent researches related to population will be applied among the problems mentioned in our study. It will be tried to determine the Ahıska population in particular, Soviet archive documents belonging to Ahıska Turks will be examined 1944 pre-exile, exile period and later periods. In addition, the records/estimates of the Meskhetian Vatan Society and its representatives, operating in the countries where (In Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Azerbaijan, Russian Federation, Ukraine, Turkey and America) the Ahıska people migrated voluntarily and compulsory, regarding the population will be included. It will be tried to make a general inference about the population based on recorded and estimated data. Within the framework of archival documents, the compulsory immigration policies that Ahıska people are exposed to will be clarified. Attention will be drawn the political and socio-cultural dimension of today's disorganization. Opinion will be discussed regarding the immigration policies that Ahıska people should follow today.

Информация о статье

Дата прибытия
10.04.2022

Дата приема
18.05.2022

Ключевые слова

Турки-ахыска,
Вынужденная Миграция,
Оценки Населения

Резюме

После распада Советского Союза как академические, так и независимые исследования турок-месхетинцев показали, что проблемы турок-месхетинцев обсуждались во многих областях и открыты для обсуждения. Сегодня турки-ахыска, которые борются за жизнь в разных регионах девяти разных стран, имеют политические, правовые и экономические проблемы, а также социально-культурные, религиозные, семейные и демографические проблемы. В нашем исследовании, из указанных проблем будут применяться советские архивные документы и научные независимые исследования, связанные с населением. В частности, путем изучения советских архивных документов, принадлежащих туркам-ахыскам, будет предпринята попытка определить принадлежность месхетинского населения к изгнанию 1944 года, процессу изгнания и последующим периодам. Кроме того, будут включены отчеты/оценки Месхетинского общества «Ватан» и его представителей, действующих в странах, в которые ахыска мигрировали добровольно и принудительно (Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Азербайджан, Российская Федерация, Украина, Турция и Америка). Будет предпринята попытка сделать общий вывод о населении на основе зарегистрированных и оценочных данных. В рамках архивных документов будет разъяснена принудительная иммиграционная политика, которой подвергаются ахыски. Внимание будет обращено на политическое и социально-культурное измерение сегодняшней дезорганизации. Будут высказаны мнения об иммиграционной политике, которой ахыска должны следовать сегодня.

GİRİŞ

Günümüzde dokuz farklı ülkede yaşam mücadelesi veren Ahıskalı Türklerin nüfus sayılarıyla ilgili değişik rakamlar dile getirilmektedir. Bunun nedeni de, 1944 sürgün faciasından sonra yerleştirildikleri ülkelerde etnik kimliğe dayalı nüfus sayımının yapılamamış olmasıdır. Ahıskalılar sahip oldukları Sovyetler Birliği pasaportlarının milliyet hanesine *Türk*, *Azerbaycanlı* veya *Kafkasyalı* yazılmış olsa da Sovyetler Birliği döneminde yapılan nüfus sayımlarında etnik kimlik sayımı yapılmamıştır. Bu nedenle konuyla ilgili yapılan bağımsız çalışmalarda sürgün belgelerindeki rakamsal veriler göz önünde bulundurularak çeşitli tahminlerde bulunulmuştur. Zira sürgünle ilgili belgelerde sürgün edilecek nüfusa dair rakamsal veriler rapor edilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili 1960'lardan itibaren eski Sovyet Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren Ahıska Türkleri Vatan

Cemiyetinin nüfusa dair raporları bulunmaktadır. Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti'nin saha araştırmalarına dayanan raporları, dönemin bağımsız araştırmacılarına kılavuzluk etmiştir.

Belirtmek gerekir ki 1944 ile 1956 yılları arasında Ahıskalı Türkler sürgün edildikleri ülkelerde askeri gözetime tabi tutulduklarından dolayı hayatta kalma mücadelesi vermişlerdir. Soğuk, açlık ve çeşitli salgın hastalıklardan dolayı büyük kayıplar yaşamışlardır. Bu nedenle Ahıskalıların nüfusunda önemli bir artış olmamıştır. Ancak 1956 yılının nisan ayında Sovyetlerin her ülkesinde yaşam hakkına kavuşan Ahıskalı göçmenlerin yaşam alanları daha da genişlemiş ve refah seviyeleri eskiye nazaran bir nebze yükselmiştir. Sürgün edildikleri (Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan) ülkelerden Azerbaycan ve Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyetine göç etmişlerdir. İlerleyen yıllarda Sovyetlerde Özbeklerden sonra en hızlı nüfus artışı yaşayan topluluk haline gelmişlerdir. Fakat Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecine girmesi ve ekonomik dalgalanmaların yaşanması Ahıskalıların yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Siyasi kargaşalar (1989 Fergana Faciası) halkın yeni yaşam yerleri aramasına neden olurken, 1989-1992 yıllarında Rusya Federasyonu ve Ukrayna'ya göçler yaşanmıştır. Yine 1992-2004 yıllarında Türkiye, Gürcistan ve Amerika'ya serbest ve iskânli göçler gerçekleşmiştir. Dolayısıyla göç edilen yeni ülkelerde yeniden yaşamın kurgulanması, ekonomik refahın yeniden tesis edilmesi toplumu yıpratmıştır. Plansız göçler, halkın daha da dağılmasına neden olduğundan nüfusla ilgili yapılan çalışmaları da zora sokmuştur.

Çalışmada başta sürgün süreci ve sonrasındaki askeri rejim sürecine ait (1944-1956) resmi kayıtlarla ilgili veriler irdelenerek sürgün döneminde Ahıska nüfusunun tespiti yapılmaya çalışılacaktır. Gerek bağımsız araştırmacıların gerekse Ahıska Vatan Cemiyetinin nüfusla ilgili çalışmaları/tahminleri incelenecektir. Ayrıca Sovyet dönemi ve sonrasına ait gerek Ahıska göçmen derneklerinin gerekse bağımsız çalışmalarda nüfus verileri ayıklanmaya çalışılacaktır. Böylece Ahıskalı Türklerin yaşadıkları ülkelere ait tahminî nüfus verileri ile dünyadaki genel nüfus verileri belirtmeye çalışılacaktır. Ayrıca günümüzdeki dağılımın siyasi ve sosyal boyutuna değinilerek Ahıskalıların izlemesi gereken göç politikalarına ilişkin görüş beyan edilecektir.

Araştırmanın Modeli

Çalışmada kullanılan araştırma modeli doküman incelemesidir. Şimşek ve Yıldırım'a göre (2011), doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen durum hakkında bilgi veren yazılı metinlerin analiz edilmesidir. Bu model, genel tarama ve içerik çözümlemesi olmak üzere iki yönlü bir araştırma modelidir. Araştırmada Ahıskalı Türklerin sürgün dönemi ve sonrasına ait nüfus bilgilerini içeren belgelerin içerik çözümlemesi modeliyle analiz edilmiştir.

Evren-Örneklem

Bu çalışma için Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci ve sonrasında farklı ülkelere (Rusya Federasyonu, Ukrayna, Türkiye, ABD) zorunlu göç eden Ahıskalıların kayıtlı ve tahmini nüfus verilerine ulaşılmış ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren Ahıska Göçmen Derneklerinin nüfusla ilgili görüşlerine müracaat edilmiştir. Bunun neticesinde elde edilen belgeler ve bağımsız araştırmalar, çalışmanın örneklemini oluşturacaktır.

Bulgular

Günümüzde Ahıskalı Türklerin yaşadıkları ülkelere ait nüfus kayıtları bulunmamaktadır. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra sürgün öncesi ve sonrasında ilgili belgelerin ortaya çıkmasıyla

Ahıskalı Türklerin sürgün dönemindeki nüfus sayılarına ulaşıldı. Sürgün sürecinde ve sonrasında kayda alınan sayımlar farklılık gösterse de raporlardaki rakamlar Ahıskalıların nüfusuyla ilgili bir fikir (tahmini bir sayı) ortaya koymuş oldu. Elde edilen belgeler ve raporlar çerçevesinde nüfusla ilgili veriler şu şekildedir:

Nüfus tespitiyle ilgili ilk veriler 1926-1929 yıllarında yapılan bağımsız araştırmacılara aittir. 1926 yılında yapılan ilk nüfus sayımında Türk nüfusu 137.921 kişi olarak belirtilmiştir (Gonquest, 1987: 85-86). Bu rakam o yıllardaki Gürcistan nüfusunun %5,2'sini teşkil etmektedir. Yine 1929 yılı kayıtlarında Ahıska nüfusunun %55'inin Türklere oluştuğu belirtilmektedir (Avşar ve Tunçalp, 1995: 9). Sovyetler Birliği dönemi araştırmacılarından Alipaşa Ensarov da savaş (İkinci Dünya Savaşı) başlamadan önce Ahıska'da Türk nüfusunun 165.000 kişi olduğunu kaydeder (Kurbanov, 1990: 202).

Araştırmacıların ikinci Dünya Savaşı öncesine ait (1926-1939) Ahıska nüfusuyla ilgili ileri sürdükleri verilerin aritmetik hesaplaması 151.960'dır.²

Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde 1990 yılında ortaya çıkan sürgün dönemine (1944-1956) ait gizli Sovyet arşiv belgelerine göre L. Beriya ve İ.S. Stalin'in onayladığı 1944 ve 1950 tarihli sürgün kararlarına dair veriler şöyledir:

Sovyet Arşiv Belgeleri: Belge 1

Belge No: 5279 (Bugay, 2021: 54)

“Çok gizli

DEVLET SAVUNMA KOMİTESİ

5279cc sayılı Devlet Savunma Komitesi Kararı

31 Temmuz 1944

Moskova-Kremlin

Gürcistan SSC devlet sınırındaki gereken koşulların sağlanması için Devlet Savunma Komitesi kararlaştırmıştır:

1. Gürcistan SSC'nin sınır şeridinde bulunan Akhaltsikhe, Adıgön, Aspinza, Ahalkelek, Bogdanovka ilçelerinden ve Acaristan Özerk SSC'den Türk, Kürt ve Hemşinli olmak üzere toplam **86.000 kişiden** oluşan 16.700 hanelik nüfusun:

Kazakistan SSC'ye - 40.000 kişi

Özbekistan SSC'ye - 30.000 ->-

Kırgızistan SSC'ye - 16.000 ->- sınır dışı edilmesine.

Tahliye SSCB Halk İçişleri Komiserliğince gerçekleştirilsin. SSCB Halk İçişleri Komiserliği (Yoldaş Beriya) sürgünü 1944 yılının Kasım ayında gerçekleştirsin.”³

ГАРФ.Ф.Р. 9401. Оп.2.Д.66.Л.20-25

²Rakamsal verilerin aritmetik ortalaması: $137,921+165000=302.921\div 2=151,960$

³ Bu belgenin devamında göçmenlerle ilgili hububat miktarları yer aldığından sadece nüfus verileriyle ilgili kısmını vermeyi uygun bulduk. Bk.: Nikolay F. Bugay, (2021). *Sovyet arşivlerine göre Ahıskalı Türklerin sürgünü*, Ankara: Berikan Yayınevi. ss. 54-60.

(GARF.F.R.-9401.Op.2.D.66.S.20-25.)

RF Devlet Bařkanı Arřivi. Ф.3.Оп.5 8.Д.178.Л. 137-142

Sovyet Arřiv Belgeleri: Belge 2

Belge No:1281/b (Bugay, 2021: 62-63)

“Devlet Savunma Komitesi

Yoldař J. V. Stalin’e

SSCB Halk Komiserleri Konseyi yoldař V. M. Molotov’a

Komünist Parti Merkez Komitesi (Bolřevik) yoldař G. M. Malenkov’a

No: 1281/b 28 Kasım 1944

Devlet Savunma Komitesinin kararına dayanarak SSCB Halk İřiřleri Komiserliđince Gürcistan SSC sınır bölgelerinden Türklerin, Kürtlerin ve Hemřinlilerin tahliye işlemleri tamamlanmıřtır. Türkiye'nin sınır bölgelerindeki nüfusla akrabalık bađları bulunan söz konusu halkların önemli bir kısmı kařakçılık yapmakta, muhaceret eğilimi göstermekte ve Türkiye istihbarat mercileri için casus sađlama ve çete grupları oluřturma kaynađı olmaktadır. Tahliye işlemlerine hazırlık faaliyetleri bu yılın 20 Eylül-15 Kasım tarihleri arasında gerçekteřtirildi. Ayrıca tahliyeye tabi kiřilerin sınırı geçme girişimlerini önlemek için Türkiye ile devlet sınırının korunma ve gözetimi azami şekilde takviye edilerek kuvvetlendirildi. Akhaltsikhe, Adıgön, Aspinza, Ahalkelek ve Bogdanovka bölgelerinden tahliye işlemleri 15-18 Kasım, Acaristan Özerk Cumhuriyeti'nden ise 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekteřtirildi. Toplam **91.095 kiři** tahliye edilmiřtir.

Tahliye edilenleri taşıyan katarlar hareket halinde olup Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'daki yeni iskân yerlerine dođru yol almaktadır. Tahliye işlemleri düzenli ve olaysız bir şekilde tamamlanmıřtır. Adı geçen sınır bölgelerine Gürcistan'ın toprak sıkıntısı çekilen bölgelerinden 7 bin köylü hanesi yerleřtirilecektir.

Eřzamanlı olarak, SSCB Halk İřiřleri Komiserliđi Gürcistan SSC ile Türkiye sınırındaki bölgede hudut güvenliđini artırmak için özel önlemler almaktadır.”

SSCB Halk İřiřleri Komiseri L. Beriya

GARF. F.R. - 9401.Op.2.D.67.S.400.

(ГАРФ.Ф.Р.-9401.Он.2.Д. 67.Л.400).

Sovyet Arřiv Belgeleri: Belge 3

Aralık 1944 tarihli rapor (Bugay, 2021: 64-65)

“SSCB Halk İřiřleri Komiserliđi Göçmenler Özel İdaresi Bařkanı Kuznetsov'un ve SSCB İřiřleri Halk Komiser Yardımcısı V.V. Çernıřov'un SSCB İřiřleri Komiseri L. Beriya'ya verdikleri Rapordan

Aralık 1944

Gürcistan SSC'den tahliye ve yerleşim tamamlanmış olup, toplam **92.307 kişi** nakledilmiştir (bunlardan: 18.923 erkek, 27.399 kadın, 45.085 kişi ise 16 yaşından küçük çocuklar).

Özbekistan SSC'ye 53.163 kişi, Kazakistan SSC'ye 28.598 kişi, Kırgızistan SSC'ye 10.546 kişi yerleştirilmiştir. Kolektif çiftliklerinde (kolhozlarda) istihdam edilenlerin sayısı 84.596 kişi, devlet çiftliklerinde (sovhozlarda) 6.316 kişi ve sanayi işletmelerinde 1.395 kişi. Yolculuk esnasında ölenlerin sayısı 457 kişi.”

GARF.F.R.-9479.Op.1.D.184.S.229

(ГАРФ.Ф.Р.-9479.0П.1.Д.184.Л.229).

Sovyet Arşiv Belgeleri: Belge 4

13 Ocak 1945 tarihli rapor (Bugay, 2021: 66-67)

“SSCB Halk Komiserliği Konseyi
Halk İçişleri Komiserliği yoldaş A.İ. Mikoyan'a
13 Ocak 1945

31 Temmuz 1944 tarihli ve 6279cc sayılı Devlet Savunma Komitesi kararına istinaden Gürcistan'ın sınır bölgelerinden Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan SSC'ye **92.374 kişi** sürgün edilmiştir.

Tahliyeleri sırasında, Tedarik Halk Komiserliği ile Et ve Süt Endüstrisi Halk Komiserliğince el konulanlar arasında: 8.252 ton tahıl, 3.948 ton patates, 453 ton sebze, 312 ton meyve, 60.007 büyükbaş hayvan, 80.042 küçükbaş hayvan.

Söz konusu göçerlerden çoğu yeni ikamet yerlerine erzakları olmadan geldi. Bu bağlamda, tahliye edilirken kendilerinden alınan canlı hayvan, tahıl ve diğer ürünler karşılığında yapılacak ödeneklere ilişkin sorunlar nihai çözüme kavuşturulana kadar acil erzak yardımının sağlanması amacıyla, bu yılın 15 Ocak - 15 Mart dönemi için kişi başına 16 kg un ve 4 kg hububatın avans şeklinde verilmesini gerekli görmekteyiz. Bunun için 148 ton un, 371 ton hububata ihtiyaç duyulmaktadır. Halk Komiserleri Konseyi'nin taslak kararı ektedir, değerlendirmeye almanızı rica ediyorum.”

SSCB Halk İçişleri Komiseri L. Beriya

GARF.F.R.-5446.Op.48.D.3211.S.3(ГАРФ.Ф.Р.-5446.0п.48.Д. 3211.Л.3).

Sovyet Arşiv Belgeleri: Belge 5

Özel yerleşim yerlerine ilişkin rapor (Bugay, 2021: 112-113)

Özel Yerleşim Yerlerine Yerleştirilen Sürgün Edilenlerin ve Özel Yerleşimcilerin İlk Geldiklerinde Sayıları ile Tekrar Sayıma Tabi Tutulan Sürgün Edilenlerin ve Özel Yerleşimcilerin Sayısına İlişkin Bilgiler:

Grup adı	Toplam	Tekrar sayımdan geçen	Açıklama
Almanlar	1024722	1069041	Sürgün edilen Almanlar arasında hakları iade edilen 210.600 kişi

			1945'te kayda alındı.
Çeçenler, İnguřlar, Karaçaylılar, Balkarlar	608749	450034	1. VII. 1948 tarihine kadar 144.704 kiři hayatını kaybetti
Kırım Tatarları, Bulgarlar, Yunanlılar, Türkler	228392	185707	44.125 kiři hayatını kaybetti
Kalmıklar	91919	73727	16.017 kiři hayatını kaybetti
Türkler, Kürtler, Hemşinliler	94955	80346	14.895 kiři hayatını kaybetti
“OUN” ⁴ mensupları	100310	85391	384 kiři hayatını kaybetti
“Vlasovlular” ⁵	148079	112882	
Litvanyalılar	49331	44814	
“Ukazniki” ⁶	16465	20852	
“Volksdeutsche” ⁷ ve Almanya yardakçıları	5914	6705	
“İPH” cemaat mensupları ⁸	1502	841	
Eski kulaklar ⁹	962256	119122	1941-1948 döneminde yerleşim yerlerinden 810.614 kiři salıverilmiştir
Polonyalılar (Kazakistan'dan)	41722	32438	1947 özel yerleşim yerlerinden salıverilip, 1948'de tekrar özel yerleşim yeri kaydına alınanlar
Toplam:	3332589	2275900	

SSCB İçişleri Bakanlığı Özel Yerleşim Birimi Departmanı Başkanı Albay V. Şiyan”
GARF. F.R.- 9479.Op.1.D.436.s.19-20 (ГАРФ. Ф.Р-9479. Он.1. Д.436. Л.19-20).

Sovyet Arşiv Belgeleri: Belge 6

Doğum ve Ölüm oranlarıyla ilgili rapor (Bugay, 2021: 114)

“1 Ocak 1945-31 Aralık 1950 Yılları Arasında Özel Yerleşim Yerlerinde Doğan ve Ölen Kişiler ile 16 Yaşın Üzerindeki Çocukların Sayılarına İlişkim Bilgiler.

Doğum ve Ölüm Oranları ile 16 yaşına gelen çocuklar

1945-1950 dönemi için toplam	196633	287770	204109
Bunlardan:			
Almanlar	92763	60655	87239

⁴ Ukrayna Milliyetçiler Örgütü

⁵ Vlasov Harekâtı mensupları

⁶ Kararnameyle mahkûm olanlar.

⁷ Diasporada yaşayan etnik Almanlar

⁸ Gerçek Ortodoks Hristiyan cemaati

⁹ Varlıklı köylüler

Kuzey Kafkasya'dan	53557	104903	59951
Kırım'dan	13823	32107	20512
Kalmıklar	7843	15206	7728
Eski kulaklar	13405	21554	2983
Gürcistan'dan 1944'te	7383	19047	8960
"OUN" mensupları ¹⁰	2181	14435	8390
Karadeniz kıyılarından	1697	1780	1536
Polonyalılar	1427	636	1050
Baltık ülkelerinden 1949'da	903	4123	2080
1945-1948 döneminde Litvanya SSC'den	689	4071	2230
1949 yılında Moldova SSC'den	629	627	925
"Volksdeutsche"	143	248	142
Almanya yardakçıları	82	289	135
İranlılar	41	32	63
"İPH" cemaat mensupları	40	313	133
Basmacı	27	18	52
"Vlasovlular"	-	7201	-
2 Haziran 1948 kararına dayanarak	-	519	-
Pskov bölgesinden	-	6	-

Not: 1 Ağustos 1948-1 Ocak 1951 dönemi içinde özel yerleşim yerlerinden 2 Haziran 1948 tarihli karara dayanarak 1.406 kişi serbest bırakılmıştır. (*ГАРФ. Ф.Р -9479. Он.1 Д.436. Л.62.*)”
GARF. F.R.- 9479.Op.1.D.436.s.67
(ГАРФ. Ф.Р-9479. Он.1. Д.436. Л.67).

Yukarıda zikredilen Sovyet arşiv belgelerine göre Ahıska ve çevresinden sürgün edilecek olan nüfus verilerine ait Devlet Savunma Komitesinin 31 Temmuz 1944 tarihli 5279 sayılı belgeye göre sürgün öncesi rapor: 16.700 hane = 86.000 kişi, 1944 Kasım ve Aralık aylarında sürgün edilen nüfusla ilgili raporlarda sayı 91.095 ve 92.307'dir. 1945 yılına ait Ocak ayı raporunda ise sayı 92.374 olarak belirtilmiştir. Yine 1949 tarihli özel yerleşim yerlerindeki sayımla ilgili raporda da toplam nüfus 94.955'dir.

Sovyet döneminin bağımsız araştırmacılarından Şamil Kurbanov, dönemin Gürcü basınının itirafına istinaden sürgün edilen insan sayısının 125.000 olduğunu belirtmektedir (Kurbanov, 1990: 202).

Yukarıda zikredilen Sovyet dönemi arşiv belgeleri ile bağımsız araştırmacı Kurbanov'un nüfusla ilgili verilerin aritmetik ortalaması hesaplandığında sayı 96,955 olarak çıkmaktadır.¹¹

Yine Sovyet arşiv belgelerinde sürgün esnasında hayatını kaybedenlerle ilgili raporlardaki rakamsal veriler ise şöyledir; 1949 tarihli raporda sürgün esnasında soğuktan ve açlıktan ölenlerin

¹⁰ Ukrayna Milliyetçiler Örgütü

¹¹ Rakamların toplamı ve aritmetik ortalaması: 86,000 + 91,095 + 92,307 + 92,374 + 94,955 +125,000 = 581,731; 581,731 ÷ 6 = 96,955

sayısı 14.865 kişidir. 1950 tarihli bir raporda da 1 Ocak 1945-31 Aralık 1950 yılları arasında çeşitli sebeplerden ölenlerin sayısı 19.047 olarak belirtilmektedir.

Dönemin bağımsız araştırmacılarından Alipaşa Ensarov (1990: 205-206) da sürgün esnasında yolda ölenlerin sayısının 17.000 olduğunu belirtmektedir.

Sovyet arşiv belgeleri ile A. Ensarov'un belirttiği sayının aritmetik ortalaması hesaplandığında sayı 16,970 olarak çıkmaktadır.¹²

Ayrıca araştırmacılar İkinci Dünya savaşında Kızıl Ordu saflarına katılan asker sayısı ile ilgili bir-birine yakın rakamlar belirtmişlerdir. A. Ensarov (1990: 205-206) Ahıska'dan cepheye alınanların 42.000 olduğunu bunlardan 27.000'in cephede şehit olduğunu kaydeder. Marat Baratashvili, Kızıl Ordu saflarına toplam 46 bin Ahıskalının alındığını, 26 bininin ise muharebelerde öldüğünü belirtir (Baratashvili, 1998: 12). Yine Max Lurie ve Petr Studenikin, 1941-1945 Büyük Vatanseverlik Savaşında 40 bin Ahıskalı Türk'ün yer aldığını ve bunlardan 26 bin kişinin savaşın çeşitli cephelerinde öldüğünü kaydediyor (Lurie ve Studenikin, 1990: 35).

Kızıl Ordu saflarına katılan askerlerin sayısı ile ilgili verilerin aritmetik çıkar ortalaması 42,667'dir.¹³ Cephede şehit olanlarla ilgili (gazilerin görüşleri dâhil) genel kanaat ise 26,000'dir.

Görüldüğü gibi gerek Sovyet dönemi arşiv belgelerinde gerekse dönemin bağımsız araştırmacılarının kayıtlarında sürgün öncesi, sürgün esnası, sürgün sonrasında hayatını kaybedenlerle ilgili rakamsal veriler bir birine yakın niteliktedir. Rakamsal verilerde büyük farklılık görülmemektedir. Verilerle ilgili aritmetik hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan sayılar aşağıdaki şekildedir:

Sürgün edilen nüfus: 96,955 kişi

Sürgün esnasında ve sonrasında hayatını kaybedenler: 16,970 kişi

Kızıl Ordu saflarına alınan asker sayısı: 42,667 kişi

Cephede şehit düşen asker sayısı: 26,000'dir.

Belirtmek gerekir ki sürgün edilen nüfus yerleştirildikleri ülkelerde 1956 yılına kadar "özel iskân" statüsüne tabi tutularak askeri gözetimde yaşamışlardır. Ailelerin bir yerden başka bir yere gitmelerine izin verilmemiş her türlü hareketlilik özel izne bağlanmıştır. Bu dönemde (1944-1956) kısıtlı erzak imkânlarıyla hayatlarını ideme ettirmeye çalışmış ve sağlık hizmetlerinden faydalanamamışlardır. Soğuk kış şartlarında çocuklar ve yaşlılar açlıktan ve çeşitli hastalıklardan hayatını kaybetmiştir.

1956 yılına gelindiğinde dönemin Sovyet lideri HRUŞEV, Komünist Partisinin 20. Kurultayında yaptığı konuşmasında sürgün edilen halklarla ilgili SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu'nun kararını açıkladı;

Sovyet Arşiv Belgeleri: Belge 7

135/142 sayılı karar (Bugay, 2021: 129)

“SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu

No 135/142 sayılı

KARARI

¹² Rakamların Toplamı ve aritmetik ortalaması: 14,865 + 19,047 + 17,000 = 50,912; 50,912 ÷ 3 = 16,970

¹³ Rakamların Toplamı ve aritmetik ortalaması: 46,000+42,000+40,000=128,000; 128,000 ÷ 3=42,667

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Sürgün Edilen Kırım Tatarları, Balkarlar, SSCB Vatandaşı olan Türkler, Kürtler, Hemşinliler ve Aile Fertlerinden Özel Yerleşim Yerlerindeki Kısıtlamaların Kaldırılmasına İlişkin

28 Nisan 1956

1943-1944 yıllarında Kuzey Kafkasya, Gürcistan SSC ve Kırım'dan sürgün edilen özel yerleşim yerlerindeki Kırım Tatarlarının, Balkarların, SSCB vatandaşı Türklerin, Kürtlerin, Hemşinlilerin ve aile fertlerinin yasal durumlarındaki kısıtlamaların gelecekte gerekli olmayacağını dikkate alarak, SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu aşağıdaki hususlarda karar almıştır:

1. İkinci Dünya Savaşı sırasında sürgün edilen Kırım Tatarları, Balkarlar, SSCB vatandaşı Türkler, Kürtler, Hemşinliler ve aile fertlerinin özel yerleşim yerlerindeki kayıtlardan ve SSCB İçişleri Bakanlığının idari nezaretinden çıkarılması.

2. İşbu kararın 1. maddesinde belirtilen kişilerden kısıtlamaların kaldırılması, sürgün sırasında el konulan mal varlıklarının iadesini gerektirmez ve onlara sürgün edildikleri yerlere geri dönme hakkını vermez.

SSCB Yüksek Sovyet Başkanı K. Vorosilov
SSCB Yüksek Sovyet Sekreteri N. Pegov”
GARF. F.R.- 8131.Op.32.D.7351.s.106-107
(ГАРФ. Ф.Р-8131. Оп.32. Д.7351. Л.106-107).

28 Nisan 1956 tarihli Kararın 1. Maddesinde sürgün edilen halkların özel iskân döneminin sona erdiği ve SSCB'nin diğer ülkelerinde yaşama hakkına sahip olduğu beyan edilmiştir. Fakat 2. Maddesinde söz konusu sürgün edilen halkların anayurtlarına geri dönme hakkı vermediği de belirtilmiştir. Bu nedenle karara tabi olan Gürcistan-Ahıska'dan sürgün edilen Türkler, Kürtler ve Hemşinler de Gürcistan dışında Sovyetler Birliği'nin diğer ülkelerine göç etme hakkına sahip olmuşlardır.

Özel iskân rejiminden kurtulan Ahıskalılarından bir kısmı 1958-59 yıllarında Azerbaycan ve Kabardey-Balkarya'ya göç etmişlerdir. Her iki ülkeye göç etme nedenleri Ahıska'ya yakın olmak ve olası bir geri dönüş izninde vatana daha kolay dönebilmek olmuştur (Odabasheva, 2017: 53-57).

Sovyet dönemi nüfus kayıtlarına bakıldığında Ahıskalılar, Özbek halkından sonra en hızlı nüfus artışına sahip olmuşlardır. Her ailede çocuk sayısı 6 ile 12 arasında değişiklik göstermiştir. Bu durum halkın kısa zaman zarfında toparlanmasını ve yerel yönetimlerde, bürokraside söz sahibi olmasını sağlamıştır. Bu bağlamda 1970 yılı Sovyet nüfus kayıtlarında Ahıskalı Türklerin sayısı 78.513 olarak geçerken 1979'da yapılan sayım sonuçlarında ise 92.689 olarak belirtilmiştir. 1989 yılına gelindiğinde pasaport sahiplerinin kişisel tercihlerine göre hangi millete mensup oldukları beyanını esas alan nüfus sayımında Ahıskalıların nüfusu 207.369 olarak kayda geçmiştir (Avşar ve Tunçalp, 1995: 10).

1979 ve 1989 nüfus verileri arasındaki bariz bir farkın ortaya çıkmasının nedeni, Sovyet nüfus kayıtlarında Ahıskalı Türkler buldukları ülkelerin (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan ve Kabardey Balkarya) nüfuslarına ülke pasaportuna göre kayda geçmiş olmalarıdır. Nitekim Sovyet döneminde yapılan nüfus sayımları, vatandaşlık pasaportunun *milliyet* hanesine bakılmaksızın yapılmıştır. Bu durum yapılan nüfus sayım kayıtlarındaki *etnik*¹⁴ *azınlık/nüfus* ile *ulus*¹⁵ *azınlık/nüfus*

¹⁴Grekçe halk anlamını taşıyan *etnos* kelimesinden gelen etnik sözcüğü muayyen bir kavme aidiyeti ifade eder. 1950 yılında BM alt komisyonu ırk kelimesinin etnik kelimesi ile ikame edilmesini karara bağlamıştır. Bu değişikliğin nedeni ırk

sayılarıyla ilgili rakamsal verilerin gerçeği yansıtmadığını ortaya çıkarmıştır. Zira Sovyet döneminde pasaportun *milliyet* hanesine *Türk* yazılan tek halkın Ahıskalılar olduğu da bilinen bir gerçektir.

Belirtmek gerekir ki Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde 1989'un Mayıs-Haziran aylarında Özbekistan'ın Fergana vadisinde meydana gelen Özbek-Türk kargaşası sonrası Ahıskalı Türkler yeni göçler yaşamıştır. Bu sefer Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Kafkasya'nın farklı bölgelerine göçler gerçekleşmiştir. Yaşanan zorunlu ve gönüllü göçler sonucunda Ahıskalılar farklı ülke pasaportlarına sahip olmuşlardır. Tüm bu gelişmeler Sovyet dönemi ve Sovyetlerin dağılma sürecinde yapılan nüfus sayımlarının gerçeği yansıtmadığı kuşkusunu kuvvetlendirmiştir. Konuyla ilgili 1993 yılında araştırma yapan A.G. Osipov (1993: 20), *Ahıska Türklerinin Etnik Bilinç ve Kültüründe Başlıca Değişmeler (19.yıl başlarından 20.yıl sonlarına kadar)* başlıklı çalışmada Ahıskalılar nüfusunun 230.000 ile 250.000 arası, 1999'da ise 270.000 ile 280.000 civarında olduğunu belirtmiştir.

Moskova'da faaliyet gösteren Ahıska Vatan Cemiyetinin 1997 yılı verilerine göre; Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki Ahıskalı nüfus sayısı 270.000'i aşındır. Buna göre Kazakistan'da 96.000, Rusya'da 73.000, Azerbaycan'ın 46 ilçesinde 63.000, Kırgızistan'da 28.000, Özbekistan'da 12.000, Ukrayna'da 2.500, Gürcistan'da 187 ve Beyaz Rusya'da 24 kişi yaşamaktadır. Toplam sayı 274,711 kişidir (Yunusov, 2000: 93-94).

Türkiye kaynaklarında Fergana Faciası öncesi Ahıskalılar nüfusu 339.500 kişi olarak geçmektedir. Buna göre Özbekistan'da 160.000, Kazakistan'da 85.000, Kırgızistan'da 32.000, Azerbaycan'da 35.000, Rusya'da 25.000, Gürcistan'da 2.500 kişi yaşamaktadır. Yine 1995 yılında Ahıskalı nüfusu sayısı 355.000 olarak aktarılıyor: Azerbaycan'da 135.000 kişi, Kazakistan'da 105.000, Kırgızistan'da 35.000, Özbekistan'da 10.000, Rusya'da 65.000 ve Ukrayna'da ise 6.000 kişi bulunduğu belirtiliyor (Buntürk, 2007: 397-398).

Araştırmacı Arif Yunusov'a göre ise Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerindeki Ahıskalılar sayısı 260.000 ile 335.000 arasındadır. Buna göre; Azerbaycan'da 90.000-110.000, Kazakistan'da 80.000-100.000, Rusya'da 50.000-70.000, Kırgızistan'da 25.000-30.000, Özbekistan'da 10.000-15.000, Ukrayna'da 5.000-10.000 arası bir sayıda olduğu, Gürcistan'da ise yaklaşık 650 kişi bulunmaktadır (Yunusov, 2000: 94; Buntürk, 2007: 398).

kelimesinin sadece genetik fiziki özellikleri kapsamı, buna karşılık sıfat olan etnik kelimesinin tüm biyolojik kültürel ve tarihi özellikleri de içermesidir. Bu nedenle sözlüklerde etnik veya etnik grup dil, kültür, gelenek ve görenek bakımından birbirine bağlı ve genellikle aynı soydan gelen bireylerin oluşturduğu, görece küçük ölçekli insan topluluğu şeklinde tanımlanmaktadır. Etnik gruplarda ortaya çıkan özellikler; a) Grubun kendi kimliğine sahip olması, b) Grup mensuplarının aynı kökenden-soydan gelmesi, c) Grup mensuplarının aynı dili konuşması, d) Grup mensuplarının aynı dine mensup olması ve e) Grup içinde sosyal ilişkilerin organize edilmesi.

¹⁵Ulusal azınlık kavramı Birinci Dünya savaşı sonrası azınlık himayesi çerçevesinde yapılan düzenlemelerle literatüre girmiştir. Genel geçerliliğe sahip bir azınlık tanımı yapılmasına o dönemde teşebbüs edilmemiştir. 19. Yüzyılda milliyetler prensibine geçerlilik (her ulusun bir devlete sahip olması, her devletin bir ulus içermesi) sağlanamayan yerlerde, farklı güçlere sahip muhtelif ulusların aynı ülkede yaşamak zorunda kalmaları sonucu ulusal azınlıklar ortaya çıkmıştır. "Ulusal azınlık" kavramında yer alan ulus sözcüğü halk, aynı kökenden gelen toplum anlamında kullanılmaktadır. Ulusal azınlığı diğer azınlıklardan ayıran en önemli özellik onun halk olma konusundaki siyasi iradesidir. Ulusal azınlıklar genel anlamda kendi milli özellikleri, kendi tarihi, kültürü yahut dili vs. olan grupları ifade etmektedir. Ulusal azınlıklar, etnik azınlıkların gösterdikleri özelliklerin yanı sıra, siyasi karar mekanizmasına katılma iradesine sahiptir. Bir devlette çeşitli ulusal azınlıkların yaşaması mümkündür. Bu nedenle günümüz sözlük literatüründe ulus kavramı millet kavramı ile eş anlamlı olarak da tanımlanmaktadır: Ulus/Millet, tarihsel olarak imparatorlukların çözülmesiyle ortaya çıkan ve aralarında ortak dil, din ve kültür bağı bulunan, ortak bir ülkü etrafında birleşmiş, aynı kaderi paylaşan ve bağımsız bir siyasal kimlikle ve aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluğu demektir.

Bağımsız araştırmacıların çalışmalarında belirtilen 1990-2000 yıllarına ait genel nüfus verilerinin aritmetik hesaplaması 316,842¹⁶olarak çıkmaktadır.

Sovyetlerin dağılması (1992) sonrası Ahıskalı Türklerin göç ettikleri ülkelere yenileri eklenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen 1992 tarihli 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânı Kanuna¹⁷ istinaden eski Sovyet ülkelerinde ikamet eden Ahıskalı Türkler Türkiye'ye iskânlı ve serbest göç hakkına kavuşmuşlardır. Böylece farklı ülkelere Türkiye'ye iskânlı ve serbest göçler başlamış ve bu göç süreci halen devam etmektedir.

Eski Sovyet ülkelerinden Türkiye'ye göç edenlerle ilgili rakamsal veriler değişiklik göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının göçle ilgili biriminin raporuna göre 2012 yılına kadar göç eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazananların sayısı 19.527 kişidir. Oturma/İkamet izni alanların sayısı ise 11.231 kişi olarak belirtilmiştir.¹⁸ Yine göçle ilgili dönemin devlet Bakanı Reşat Doğru'nun beyanına göre de 1992'den 2011 yılına kadar göç edenlerin sayısı 35.000 civarında olduğudur. 2022 itibariyle Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun beyanına göre "son altı yılda vatandaş olan Ahıskalı Türk sayısı 101.995 kişidir". Bu durumda 1992'den bugüne (2022) kadar vatandaşlıkla ilgili açıklanan rakamsal verilerin aritmetik ortalaması 143.504 kişi olmaktadır.¹⁹

Konuyla ilgili Türkiye'de (İstanbul) faaliyet gösteren Dünya Ahıska Türkleri Birliği yetkilileri ile farklı illerde (İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya ve Denizli vd.) faaliyet gösteren Ahıska Göçmen Dernekleri de (üye kayıt defterlerindeki mevcut sayıya istinaden) 1992'den bugüne kadar Türkiye'ye göç eden (2022 yılı itibariyle) Ahıskalı Göçmen sayısının 150 bin civarında olacağını beyan etmektedirler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyetinin resmi kurumlarının açıkladıkları rakamsal veriler ile Ahıska STK'ların tahmini rakamsal verileri arasında büyük fark görülmemektedir.

Burada bir hususu belirtmek gerekir ki Türkiye'ye göç edenlerle ilgili bu rakamsal veriler sadece 3835 sayılı İskân Kanununa istinaden ikamet alanlar ile (yine aynı kanuna göre) istisnai vatandaş olanları kapsamaktadır. Ama 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu²⁰ ile 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 16. Maddesi'ne (evlilik maddesi)²¹ istinaden ikamet izni ve vatandaşlık kazanan Ahıskalı göçmenleri kapsamamaktadır. Bu nedenle doğru göçmen nüfusun ortaya çıkması için söz konusu kanunlar (3835 sayılı, 403 sayılı ve 5901 sayılı kanunlar) çerçevesinde vatandaşlık ve ikamet kazananlara ait rakamsal verilerin birlikte değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Belirtmek gerekir ki 21. yüzyılın ilk çeyreğinde "Ahıskalı Türklerin üçüncü zorunlu göçü" olarak kayıtlara geçen bir diğer göç olayı ise; 2003-2006 yıllarında Rusya Federasyonunda yaşayan bir kısım Ahıskalı ailelerin Amerika'ya göçüdür. Rusya'nın Krasnodar, Stavropol, Rostov, Soçi bölgeleri ve çevresinde yaşayan Ahıskalı Türklere yerel otoriteler/yönetimler tarafından yapılan ırkçı baskılar sonucunda bir grup Ahıskalı aile, dünyanın başka bir noktasına taşınmıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Göç Örgütü organizatörlüğünde 12.000'i aşkın Ahıskalı aile, ABD'nin farklı

¹⁶ Rakamların toplamı ve aritmetik ortalaması: $355,000+339,500+335,000+280,000+274,711=1,584,211$; $1,584,211 \div 5=316,842$.

¹⁷ Bk.: 02.07.1992 Tarihli 3835 Sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun.

¹⁸ Bk.: T.C. Dışişleri Bakanlığının 20 Ocak 2012 Tarihli 2011/5265619 Sayılı Raporu.

¹⁹ Rakamsal verilerin toplamı ve aritmetik ortalaması: $19,527+35,000+101,995=156,522$; $156,522 \div 3=143,504$

²⁰ Bk.: Kanun Numarası: 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanun, Kabul Tarihi: 11/2/1964, Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 22/2/1964 Sayı: 11638.

²¹ Kanun Numarası: 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, Kabul Tarihi: 29/5/2009, Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 12/6/2009 Sayı: 27256.

eyaletlerine iskânli göçmen olarak yerleştirilmiştir.²² Bugün ABD’de Ahıskalı ailelerin yoğun olarak yaşadıkları bölgeler: Ohio, Pennsylvania, Washington DC, Illinois, Kentucky, Arizona, Idaho, Texas, Virginia, New York ve Colorado’dur. Bağımsız araştırmacıların tahminlerine göre 2017 yılı itibariyle ABD’de Ahıskalıların nüfusu 20.000 civarındadır (Kurt, Açıkgöz, 2017: 107-127). Amerika’da faaliyet gösteren Ahıska Göçmen Dernekleri ise tahmini nüfusun 20.000’i aşkın olduğunu beyan etmektedirler.

Ortaya çıkan tahmini verilerden hareketle bugün farklı ülkelerin yerleşim bölgelerinde (Gürcistan-Azerbaycan-Özbekistan-Kırgızistan-Kazakistan-Rusya Federasyonu-Ukrayna-Türkiye ve Amerika) yaşayan Ahıskalı Türklerin dünyadaki toplam nüfuslarının 450-500 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Ülkelere ait nüfus sayımıyla ilgili gerek resmi gerekse cemiyet/dernek ve bağımsız çalışmalara ait tahminlerin doğruluğunu teyit etmek için konuyla ilgili 2006-2010 yıllarında yapılan *Ahıskalı Türklerde Göçün Dinsel Yaşayışa Etkileri* (Bayraktar, 2011: 25-28; Bayraktar, 2014: 106-107)²³ başlıklı doktora tezi çalışmasında ortaya çıkan rakamsal veriler Ahıskalı Türklerin dünyadaki genel nüfus sayısı ile ilgili bir fikir vermektedir. Çalışmayla ilgili hazırlanan ankette Bursa ve İstanbul’a göç eden ailelere çeşitli konularda sorular yöneltilmiştir. *Göç, nüfus, vatan, kimlik ve nüfusla ilgili* toplamda 55 soru içeren anket Bursa’da iki yüz kişiye İstanbul’da kırk dokuz kişiye uygulanmıştır. Anket soruları içinde *Size Göre Geldiğiniz Ülkede Ahıskalıların Nüfusu Ne Kadardır? Dünyada Ahıskalı Türklerin Nüfusu Ne Kadardır?* sorularına da cevap aranmıştır.

Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan Türkiye’ye göç eden aileler *Size Göre Geldiğiniz Ülkede Ahıskalıların Nüfusu Ne Kadardır?* sorusuna verdikleri cevaplar sonucunda ortaya çıkan rakamsal veriler aşağıdaki şekildedir.

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Ahıskalı Türklere Göre Geldikleri Ülkelerdeki Ahıskalı Türklerin Nüfus Tahminleri

Size Göre Geldiğiniz Ülkedeki Ahıskalıların Nüfusu Ne Kadardır?	Türkiye'ye Hangi Ülkeden Göç Ettiniz				TOPLAM
	Azerbaycan	Kazakistan	Kırgızistan	Özbekistan	
Fikrim Yok	1	0	0	0	1
15.000 - 30.000	0	8	17	35	60
31.000 - 45.000	4	14	25	36	79
46.000- 60.000	15	22			37
61.000 - 75.000	18				18
76.000- 90.000	14				14

²² Süleyman Barbakadze, “Amerika’ya Göç Edenlerin Nüfus Raporu”, Moskova, www.vatan-yolunda.ru, Erişim Tarihi: 14 Şubat-2007.

²³ Ahıska Göçmen Derneklerinin 2010 verilerine göre Bursa ve İstanbul’da toplam 5.500 Ahıskalı Türk ailenin yaşadığı ve basit hesapla her ailede 5 kişi olması kaydıyla tahminen 25-27.000 civarında Ahıskalı Türk nüfusunun olduğunu düşünmekteyiz. Araştırmanın belirlenen çalışma evreni içinde seçilen örneklem kapsamında anket uygulanan sayı 249 kişidir. Bu sayının söz konusu evrendeki temsil oranı %0,92’dir. / Dağıtılan anket formlarındaki verileri SPSS istatistik programına aktardık. SPSS-İstatistiksel Analiz (Statistical Package For The Social Sciences) programı yardımıyla verilerle ilgili sayısal ve yüzdeler oranlarını öncelikle tespit ettik. Bağımsız değişkenlerle diğer veriler arasındaki çapraz değerlendirmeler Ki-kare(X^2 -Chi Square) testi çözümlenmeleriyle ilişkilendirildi. Anket verileri arasındaki çapraz ilişkilerin anlamlılığı da, 0,5 hata düzeyine göre test edildi.

91.000 – 105.000	28				28
110.000	4				4
120.000	2				2
150.000	5				5
180.000	1				1
Dikey Toplamlar	92	44	42	71	249
Aritmetik Nüfus Ortalaması	84.484	42.762	31.875	30.485	189.606

Tablo 1’de araştırmaya katılanların ülkelere göre belirttikleri rakamsal verilerin **ağırlıklı aritmetik ortalamaları şöyledir**: Azerbaycan’da 80.000, Kazakistan’da 40.000, Kırgızistan’da 30.000, Özbekistan’da da 30.000 olduğunu belirtmişlerdir. Belirtilen tahminler (Kazakistan’dan göç eden aileler hariç) Ahıska Vatan Cemiyetinin ve bağımsız araştırmacıların tahminleriyle büyük oranda örtüşmektedir. Tablodaki rakamsal veriler: Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan göç eden ailelerin ülkelerindeki nüfus bilgilerinin farkında olduklarını ortaya koymuştur. Diğer taraftan Kazakistan’dan göç eden ailelerin ise ülkelerindeki nüfus bilgilerine yeterince sahip olmadıklarını ortaya çıkarmıştır.

Araştırmaya katılanların *Dünyada Ahıskalı Türklerin Nüfusu Ne Kadardır?* sorusuna verdikleri cevaplar sonucunda ortaya çıkan tablo ise aşağıdaki şekildedir.

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Ahıskalı Türklere Göre Dünyadaki Ahıskalı Türklerin Tahmini Nüfus Sayıları

Dünyada Ahıskalı Türklerin Nüfusu	Kişi Sayısı	%
250.000	5	2,01
300.000	27	10,84
350.000	66	26,51
400.000	51	20,48
450.000	19	7,63
500.000	30	12,05
550.000	9	3,61
600.000	22	8,84
650.000	7	2,81
700.000	5	2,01
800.000	8	3,21
TOPLAM	249	100

Araştırmaya katılanların belirttikleri tahmini rakamsal verilerin ağırlıklı **aritmetik ortalaması 437,751**’dir. Ortaya çıkan rakamsal sonuç, Ahıska Vatan Cemiyetlerinin tahminleri ile bağımsız araştırmacıların tahminlerine yakın sayıdadır. Sonuç olarak elde edilen rakamsal verilere göre dünyada Ahıskalı Türklerin nüfusunun toplamda **430-440 bin civarında** olduğu tahmin edilebilir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Sovyet arşiv kayıtları ile bağımsız araştırmalarda belirtilen rakamsal veriler sonucunda dönemlere göre Ahıskalı Türklerin nüfusuyla ilgili ortaya çıkan (tahmini) tablo aşağıdaki şekildedir:

Tablo 3: Ahıskalı Türklerin (dönemlere göre) tahmini nüfus verilerinin ortalaması

1926-1939 yıllarına ait araştırmalarda ileri sürülen Ahıska nüfusuyla ilgili verilerin ortalaması	151.960
İkinci Dünya Savaşında Kızıl Ordu saflarına alınan Ahıskalı asker sayısı ile ilgili verilerin ortalaması	42.667
İkinci Dünya Savaş döneminde (1939-1945) cephede şehit olan Ahıskalı asker sayısı	26.000
Sovyet arşiv belgelerine göre 1944'te sürgün edilen (Ahıskalı) nüfusla ilgili verilerin ortalaması	96.955
Sovyet arşiv belgelerine göre sürgün ve askeri gözetim döneminde (1944-1956) hayatını kaybeden (Ahıskalı) nüfusla ilgili verilerin ortalaması	16.970
Sovyet Dönemine ait (1989 öncesi) araştırmada ileri sürülen Ahıskalı nüfus tahmini	207.369
1990-2000 yıllarına ait araştırmalarda ileri sürülen tahmini (Ahıskalı) nüfus verilerinin ortalaması	316.842
2000-2010 yıllarına ait araştırmada belirtilen tahmini (Ahıskalı) nüfus verilerinin ortalaması	440.000

Belirtmek gerekir ki tablodaki veriler Ahıskalı Türklerin nüfusuyla ilgili ileri sürülen sürgün öncesi, sürgün süreci, sürgün sonrası, Sovyet dönemi ve Sovyetlerin dağılması sonrasına ait genel nüfus tahminlerini kapsamaktadır.

1956 yılında SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu'nun kararıyla Gürcistan dışında diğer eski Sovyet ülkelerinde yaşama hakkına kavuşan Ahıskalılar, geçirdikleri belirsiz yaşam şartlarından dolayı farklı ülkelere dağılmışlardır. Dağıldıkları ülkelerde bazen etnik ayrımcılığa maruz kalmış bazen de hak ettikleri yaşam standartlarında varlık göstermişlerdir. Fakat her iki durumda etnik kimlik hassasiyeti aranmaksızın yaşadıkları ülkelerin nüfuslarına kayıt olmuşlardır. Sovyet döneminde sahip oldukları Sovyet vatandaşlık pasaportunun milliyet hanesine Türk yazdırmayı başarsalar da yapılan genel nüfus sayımlarında arzu edilen etnik kimlik hassasiyetine dikkat edilmemiştir. Bu durum Sovyetlerin dağılması sonrası yeni kurulan ulus devletler döneminde de kendi konumunu korumaktadır. Dolayısıyla farklı ülkelerde farklı ulus kimlikleriyle yaşamı idame ettirmek gerçek nüfus/sayının ortaya çıkarması zorlaştırmaktadır. Gerçek nüfusa/sayıya ulaşmak için mevcut dağınıklığı daha aza indirmek gerekmektedir. Bunun için kısa ve uzun vadeli göç programlarıyla:

- Başta Hristiyan ülkelerdeki (Rusya Federasyonu, Ukrayna ve ABD) Ahıskalı ailelerin soydaş ve dindaş ülkelere (Türkiye, Azerbaycan) göçünün sağlanması;

- Türk Cumhuriyetlerindeki dağınık yerleşimin önüne geçilmesi için ülke içinde belirli bölgelere yerleştirilmesi;

- Ana vatan Gürcistan/Ahıska'ya göçe hız verilmeli bu çerçevede Gürcistan'ın komşu ülkelerin (Türkiye/Ardahan ve çevresi ve Azerbaycan/Gazah ve çevresi) sınır boylarına iskân edilmeleri büyük önem arz etmektedir.

Özetle Ahıskalıların, programlı göç ve iskân politikası ortaya koymadan yaşamlarını devam ettirmeleri ailelerin kaybına yol açacaktır. Bir diğer ifadeyle genç neslin karmaşık toplum içinde erimesine neden olacaktır.

Extended Summary

After the Soviet Union collapsed in 1992 both academic and independent studies on Ahıska Turks showed that the problems of Ahıska Turks have been discussed in many fields and opened to discussion. Today, Ahıska Turks, who struggle to survive in different regions of nine different countries, have political, legal and economic problems, however, socio-cultural, religious, family and population problems are also increasing day by day. In our study population will be examined problem one of the mentioned problems. Today's different figures are expressed about the population numbers of Ahıska Turks.

The main reason for this the fact that census based on ethnic identity could not be made in the new countries where they were settled after the 1944 exile. In other words, censuses are made according to national identity. In addition, Ahıska Turks were registered in the nationality section of the Soviet national passports as Turkish, Azerbaijani or Caucasian they held during the Soviet period. This situation made it difficult to determine the real population of ethnic identities. In this reason in the independent studies on the subject in the Soviet period and after the Soviet period, various estimations were made by taking into account the numerical data in the Soviet documents. In the documents related to the deportation numerical data on the population to be exiled are reported. In addition, there are reports on the population of the Ahıska Turks Vatan Society, which has been operating in the former Soviet Union countries since the 1960s. The reports of the Ahıska Turks Vatan Society, based on field researches, guided the independent researchers of the period.

It should be noted that Ahıska Turks between 1944 and 1956 struggled to survive because they were subjected to military surveillance in the countries where they were exiled. They suffered a lot of losses due to cold, hunger and various epidemic diseases. For this reason, in the mentioned years there was no significant increase in the population of Ahıska Turks. However, in April 1956, the Soviet leader of the time Khrushov, made the decision that "Exiled communities have the right to live in every country of the Soviet Union". After that, the living areas of Ahıska immigrants expanded even more. And welfare levels have increased somewhat compared to the past.

Some of the Ahıska families migrated from the countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan) they were exiled to firstly (in 1959-60s) to Azerbaijan and Kabardino-Balkarian Autonomous Republic. In the following years Ahıska people have become the community with the fastest population growth in the Soviet Union after the Uzbeks.

However, in 1986, the Soviet Union's entry into the disintegration process and the economic fluctuations affected negatively the living standards of Ahıska people. Political turmoil and economic fluctuations have worn out societies and made them attack (1989 Fergana Disaster) each other. The

political and economic instability experienced caused the people to search for new living places. The majority of Ahıska families living in Uzbekistan immigrated to the Russian Federation and Ukraine in 1989-1992. In the following years (1992-2004), Ahıska Turks migrated freely and settled to Turkey, Georgia and the United States. Therefore, all these migrations caused the Ahıska Turks to disperse even more than before. It has also made it difficult to work on population in scattered settlements in different regions of different countries.

In the study, the population data recorded in the official Soviet documents belonging to the military regime period (1944-1956) during and after the exile will be examined. It will be tried to determine the Ahıska population during the exile period. The population studies/estimations of the researchers and the Meskhetian Vatan Society will be examined. In addition, population data of Ahıska immigrant organizations and independent studies belonging to the Soviet period and after will be tried to be extracted. Thus, it will be tried to estimate the concrete numerical number in terms of the estimated population data of the countries where Ahıska Turks live and the general population data in the world. In addition, the political and social dimension of today's disorganization will be mentioned. Opinions will be expressed on the immigration policies that Ahıska people should follow.

KAYNAKÇA

- Ansarov, A. (1990). *Meshet Türklerin faciası. Diderginler içinde*. Gençlik Yayınevi.
- Avşar, Z. ve Tunçalp, Z. (1995). *Sürgünde 50. yıl Ahıska Türkleri*. TBMM Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları No: 73.
- Baratashvili, M. (1998). *Gürcistan'daki Mesh'lerin Yasal Statüsü*. Tiflis.
- Bayraktar, R. (2011). *Ahıskalı Türklerde göçün dinsel yaşayışa etkileri*. Ondokuzmayıs Üniversitesi.
- Bayraktar, R. (2014). *Eski Sovyetlerde Türk kimliği* (2. Baskı). Berikan Yayınevi.
- Büntürk, S. (2007). *Rus-Türk mücadelesinde Ahıska Türkleri*. Berikan Yayınevi.
- Bugay, N.F. (2021). *Sovyet arşivlerine göre Ahıskalı Türklerin sürgünü*. (Çev: S. Ayvaz) (Ed. R. Bayraktar). Berikan Yayınevi.
- Gonquest, R. (1987). Kayıp bir halk: Rusya Mesketyalıları. (Çev: E. Özbilen). *Türk Dünyası Araştırmalar Dergisi*, S. 50, 184-185.
- Kurbanov, Ş. (1990). *Mesheti Türkleri, Diderginler içinde*. Gençlik Yayınevi.
- Kurt, H. ve Açıkgöz, M. (2017). ABD'de yaşayan Ahıska Türkleri. *Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi (MUTAD)*, S. IV(I), 107-127.
- Lurie M, Studenikin P. (1990). *Acı ve Ateş kokusu. Fergane: Sorunlu Haziran 1989*. Kitap Yayınevi.
- Osipov, A.G. (1993). *Ahıska Türklerinin etnik bilinç ve kültüründe başlıca değişmeler (19. yüzyıl başlarından 20. yy. sonlarına kadar)*. Moskova.
- Odabasheva, İ. (2017). *Sürgün edilen halkın vatana dönüş mücadelesinde liderin rolü: Ahıska Türklerinde Enver Odabaşı örneği*. [Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, SBE].
- Yunusov, A. (2000). *Meshetiye Türkleri: iki kez sürülmüş halk*. Azerbaycan Açık Toplum Enstitüsü ve Barış ve Demokrasi Enstitüsü Yayını.